

INOVAÇÃO EM DEFESA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA O SISTEMA BRASILEIRO

Autoras:
Ana Luiza Bravo e Paivaⁱ
Karina Furtado Rodriguesⁱⁱ

RESUMO

Em seu planejamento para a Guerra do Futuro, o que o Brasil pode aprender com potências militares para melhorar o seu sistema de inovação em defesa? Ao longo do texto, procuraremos apresentar como o país em questão tem se posicionado frente aos desafios referentes à modernização do setor de defesa. Sendo assim, a partir da reflexão teórica sobre o tema, procurar-se-á elencar ações possíveis de serem incorporadas ao sistema de inovação em defesa brasileiro. Como resultado, verificou-se que a falta de investimento público em pesquisa e desenvolvimento, o engessamento institucional-burocrático e a pouca ingerência do Ministério da Defesa sobre a atuação e priorização de projetos nas Forças Armadas são elementos que comprometem nossa capacidade de pensar o presente e, ainda mais, o futuro.

ANTECEDENTES

Grandes potências já pensam sobre a guerra do futuro e, a partir do entendimento de que a inovação é essencial para estar à frente na dissuasão, têm apostado bastante no desenvolvimento de um pensamento sobre a guerra do futuro, a fim de orientar seus processos de transformação. O que o Brasil, uma potência média, distantes da possibilidade de conflitos interestatais, pode aprender com as práticas dos Estados Unidos e da França? Ainda, quais seriam os atuais entraves institucionais no Brasil a mudanças voltadas a atender a essa demanda de preparação para os conflitos vindouros? Estes são os dois objetivos deste *policy brief*.

Para países que não são potências, como o Brasil, o pensar na Guerra do Futuro é algo bastante novo. Contudo, a inovação, que é a condição basilar para se pensar no futuro, já se faz bastante presente no imaginário militar brasileiro e conta com vasta produção acadêmica internacional, e alguma nacional, em que pese sua difícil implementação.

São muitas as teorias sobre inovação geralmente aplicadas ao ambiente militar. Uma das mais difundidas é a teoria da Tríplice Hélice. Para ela, os três vértices de inovação seriam o Estado, o Mercado e as Universidades e institutos de pesquisa. Uma importante contribuição dessa literatura foi a de propor outra via que não a díade mercado-Estado, já que a relação trilateral modera essas tendências

por introduzir possibilidades de mediação, construção de coalizões e vínculo indireto (1). Ainda de acordo com os autores supracitados, o modelo da Tríplice Hélice sugere a criação de instituições híbridas no âmbito de cada uma das relações diádicas dentro da tríade.

De acordo com Robert Atkinson (2), o conceito de sistema de inovação proposto na literatura é limitado, já que os conceitos existentes consideram apenas os elementos relacionados à promoção da ciência e tecnologia, sem levar em conta os fatores políticos, econômicos e sociais afetos à inovação. Uma delas considera que, conceitualmente, os fatores que influenciam na capacidade de um determinado país inovar podem ser organizados no se define como "triângulo de sucesso da inovação" (3), ou seja, quando há sinergia e pleno funcionamento do ambiente econômico (*business*), do ambiente regulatório, e do cenário de inovação.

Antes de refletir acerca do sistema, instituição ou meta de inovação, por conseguinte, há de se levar em consideração não apenas as questões inerentes à transferência em si, mas também as especificidades do setor de defesa. Utilizando o jargão militar, essas ações em direção à inovação em defesa são referidas como a "transformação militar" ou "revolução em assuntos militares", cujo propósito seria o de alavancar a capacidade dissuasória das Forças Armadas de um país em um menor espaço de tempo (4). Contudo, e apesar da grande importância histórica do setor de defesa para a inovação, sua importância é reduzida em tempos de paz. Conseqüentemente, emerge o dilema da justificativa do gasto militar, em que outros como em saúde, educação e infraestrutura são alvo de grande demanda por grupos da sociedade (5).

Para se analisar o papel da indústria na inovação de defesa, é necessário também considerar as características do mercado de Defesa. Diferentemente de outros setores, a sua principal característica é o monopólio, que é a denominação dada a mercados onde há somente um comprador e poucos vendedores (6). Esse tipo de mercado implica em uma grande dependência das empresas em relação a um único comprador, que é o governo, o que faz com que a responsabilidade dos Estados para com a indústria de defesa seja intrínseca ao setor.

Para além do monopólio, há grandes barreiras de entrada nesse tipo de mercado. Por ser muito específico e técnico, as empresas necessitam de contato constante com a burocracia especializada militar, caracterizada por um alto nível de insulamentoⁱⁱⁱ (7). Não é à toa que muitas dessas empresas contratam militares da reserva para postos de trabalho relativos à comunicação institucional (8). Isso acaba gerando uma militarização cultural das relações de troca entre essas empresas, o que pode ser outro fator limitante. Adicionalmente, a comercialização de produtos de defesa não depende apenas das empresas - há tratados internacionais que regulam o mercado, e o posicionamento dos governos também pode interferir na intenção de compra de outras nacionalidades.

A base industrial de defesa (BID) de um país é o conjunto de empresas que fornecem produtos destinados para o setor. O conceito de 'produto de defesa' é amplo e pode incluir bens e serviços muito distintos, como produtos consumidos por militares - como alimentos, roupas, medicamentos; produtos estratégicos não-letais - como veículos e combustível; e sistemas letais de variados tipos, passando por pequenas armas até armas de potencial maior (9).

Estas empresas, para se manterem competitivas, necessitam de constante contato com o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), cujo valor de investimento e manutenção é alto. Num contexto em que as receitas advindas do Estado são incertas, as empresas que compõem uma BID, por

consequente, têm desenvolvido estratégias de sobrevivência. Há um processo de diversificação e redução de tamanho dentro das bases industriais de defesa, bem como de aceitação de empresas internacionais e criação de *joint-ventures* para desenvolver esses produtos (10).

Esse contexto torna muito mais difícil o desenvolvimento de uma BID para países menos desenvolvidos, já que esta possui alto custo de manutenção. É claro que, mesmo para países subdesenvolvidos, há casos em que esse alto investimento ocorreu a despeito de sua situação social e econômica. Leske (2015) aponta que razões para que isso aconteça são a corrida armamentista, produção de alta tecnologia, investimento em tecnologias de uso dual; e efeitos de transbordamento (*spin-offs*). Outro fator que gera dificuldades é uma falta de mensuração de como os gastos militares com Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) podem impulsionar a geração de novas tecnologias nas empresas da BID, exatamente pelo elevado nível tecnológico que o setor exige.

Já quanto à natureza possível das inovações em Defesa, pode-se distingui-la em dois tipos: há as tecnológicas, ou seja, produtos de defesa e seus processos de fabricação; e também as não-tecnológicas, ou seja, princípios doutrinários, institucionais, organizacionais, estratégicos e táticos (11). A partir da perspectiva apresentada por Azevedo (2013), buscou-se orientar a análise empírica deste estudo para os aspectos de cunho não tecnológico, dando destaque para os de natureza doutrinária e organizacional.

Quando pensamos o Brasil, tendo em vista que inovação e guerra do futuro só são possíveis de serem pensadas se levarmos em conta essas relações supramencionadas entre Estado, mercado, universidade, ou quiçá do triângulo de sucesso da inovação, é insuficiente analisar apenas as organizações militares; há de se olhar para todo o ambiente de inovação do país. O Brasil, por exemplo, figura na 66ª posição do Ranking Global de Inovação, ficando atrás de outros países da América Latina, como Uruguai, México e Costa Rica, e completando apenas 33 pontos dos 100 pontos possíveis na avaliação. A avaliação demonstra que o ambiente institucional e regulatório do Brasil está longe de estar próximo, de fato, do que as teorias de inovação preconizam (12). A falta de um plano nacional de desenvolvimento, um baixo nível de investimento geral e no setor de defesa, bem como um histórico de crises econômicas e políticas recorrentes contribuem para o baixo desempenho no ranking.

A concepção do sistema de inovação de defesa no Brasil tem como marco relevante a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa (END), no governo Lula. Este documento menciona, pela primeira vez na história brasileira, a relação entre inovação e BID, traçando um plano para seu desenvolvimento). O Brasil possui um sistema de inovação em Defesa chamado de SIS-Def, que é composto tanto por atores públicos quanto privados. São considerados seus agentes a Base Industrial de Defesa (BID), Instituições de Ensino Superior (IES), militares e órgãos de fomento (13).

A pesquisa de Leske (2015) mostra que 81% das empresas da Base Industrial de Defesa brasileira respondentes implementaram algum tipo de inovação em decorrência de sua relação com as Forças Armadas. Apenas um terço dessas empresas possui alguma interação com Instituições de Ensino Superior, e somente 25% delas tinham interações com Institutos e Centros Tecnológicos. Os contratos *offset* são os mais raros, com apenas 14% das empresas tendo tido esse tipo de contrato. A maior parte das 45 empresas analisadas pela autora supracitada também afirmou não contar com fomento governamental voltado à inovação, apesar da existência de fundos como o FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e como o BNDES. A maioria dessas empresas estão associadas à Associação Brasileira

das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE) - cerca de 200 associados, sendo a maioria das empresas sediada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.

No que tange à relação das universidades com a criação de inovações para a Defesa, desde 2005 a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tem tido papel ativo na expansão da temática de defesa para a Academia, com a criação de editais de fomento de pesquisa como o Pró-Defesa e o Pró-Estratégia. Para além disso, a criação de programas de pós-graduação dentro de escolas militares - como é o caso das existentes na ECEME, EGN, ESG e UNIFA, reforçam a tentativa de aproximação da Defesa na direção da Universidade. Há ainda uma maior interação Forças Armadas-Universidade em projetos estratégicos específicos, tal como o do Astros 2020 que vem sendo desenvolvido pelo Exército em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. O que se tem observado no caso brasileiro é que a interfaces entre os atores da hélice tríplice ainda é muito limitada. Em termos de estrutura organizacional, cada uma das forças singulares possui seus subsistemas de inovação, não necessariamente conectados com os subsistemas de inovações não-tecnológicas. No âmbito do Ministério da Defesa, o órgão diretamente ligado com o ambiente de inovação em Defesa é a Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD) e no Exército, a relativamente recente Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC) - criada em 2015.

Apesar da atuação do Ministério da Defesa, o planejamento e a aquisição de cada uma das forças ainda são feitos separadamente, impossibilitando compras conjuntas. Uma das principais missões do Ministério da Defesa deveria seria justamente a coordenação e a interação das três Forças, contudo tem obtido pouquíssimo sucesso nesta tarefa (14). Para além disso, de acordo com dados coletados em entrevista com membros da SEPROD, toda a estrutura de laboratórios e fomento do MD para inovação nos mesmos é uma simples resposta às demandas de cada uma das Forças Singulares, sem qualquer discussão mais ampla sobre a priorização de determinados projetos em detrimento de outros, e sem considerar o quesito interoperabilidade.

Em que pese os debates já avançados sobre inovação em Defesa no Brasil, a Guerra do Futuro ainda é assunto pouco explorado pelas Forças Armadas. No âmbito do Exército, houve uma reflexão inicial, publicada pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx) em 2019, no âmbito do Projeto Interdisciplinar (PI) do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), que teve como tema “A Guerra do Futuro e o Exército Brasileiro: desafios e oportunidades”.

O texto traz considerações sobre como capacitar o Exército Brasileiro tendo em vista um horizonte temporal de 2035. Para isso, considerou possibilidades de evolução organizacional face à demanda constante da Estratégia de Presença das forças armadas em toda a extensão territorial brasileira. É comum nos ambientes militares brasileiros a utilização de alguns acrônimos norte-americanos, como VUCA (*volatility, uncertainty, complexity and ambiguity*) para designar o cenário da guerra do futuro.

Os conflitos futuros citados no documento incluem “confrontos indiretos entre grandes potências; incremento dos confrontos híbridos assimétricos no ambiente urbano; preponderância dos domínios aéreo e espacial; incremento das ações no espaço cibernético; preponderância do ambiente informacional; incremento da guerra sistêmica; e robotização do campo de batalha” (15). Nesse sentido, vislumbra-se uma estratégia nacional para lidar com essas ameaças vindouras, apresentando estudos incipientes das inovações de outros países. Colocam ainda uma escala de prioridades de ação, tendo como mais importante ações que visem a superioridade de informação, e em seguida

interoperabilidade, proteção, cibernética, dentre outros. Adicionalmente, visa-se a incorporação de tecnologias, como armas de radiofrequência, robótica, inteligência artificial, satélites, dentre outros, “sendo prioritário que tais tecnologias sejam nacionais e, preferencialmente, duais” (16).

Sobre pesquisas acadêmicas relativas à Guerra do Futuro: na Marinha, há um grupo de estudos dentro da Escola de Guerra Naval. No Exército, também no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Mattos, na ECEME, há um projeto vigente sobre o tema, projetos estes que, em breve, poderão influenciar os documentos estratégicos e serem formalizados em doutrina.

A nova Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa propostas em 2020 trazem alguns indicadores de que a inovação tecnológica e o desenvolvimento da BID permanecem como foco das ações da Defesa, ressaltando que

“[o]s países que investem em inovação e produzem tecnologias disruptivas aumentarão o seu nível de desenvolvimento e bem-estar da população, enquanto aqueles que absorvem tecnologias sem investir em seu próprio processo de conhecimento, e na modernização autóctone de suas capacidades produtivas seguirão exercendo papel secundário no cenário mundial, sem agregar benefícios às suas populações” (17).

CONCLUSÕES

Com vistas à sugestão de ferramentas de política de inovação que contemplem a guerra do futuro alinhadas com o contexto institucional, político e econômico do caso analisado, esta seção explora aspectos da cultura organizacional castrense brasileira, aspectos organizacionais e institucionais das medidas estrangeiras que se distinguem do contexto brasileiro e possíveis próximos passos para o Brasil. No que tange a aspectos da cultura organizacional castrense, há de se considerar diferenças importantes entre países. Em especial, as práticas de burocracias mais enxutas, como as dos EUA, devem ser olhadas com cautela. Isto porque tanto a burocracia brasileira quanto a francesa contém traços de um formalismo exacerbado, o que diminui consideravelmente a celeridade dos processos da máquina pública (18), flexibilidade esta essencial para que inovações ocorram.

Para além da característica burocrática das organizações militares, há práticas e formalidades que muito se distinguem do mundo civil empresarial, como uma alta valorização e dedicação de tempo a ritos, a tentativa constante de minimizar incertezas, o respeito às normas e o respeito à hierarquia (19) - algumas vezes em detrimento da expertise do indivíduo para além de sua patente. Adicionalmente, diversas são as subculturas existentes dentro das forças (como armas e especialidades), o que altera a dinâmica interrelacional da implementação das políticas de inovação.

Ao direcionar o olhar para os casos norte-americano e francês, identifica-se estruturas organizacionais voltadas à inovação e defesa que tentam superar o formalismo excessivo. É o caso da Agência de

Inovação em Defesa da França e da *Defense Innovation Unit* dos EUA, bem como, dos laboratórios federais estadunidenses. Nessas estruturas, os atores do mundo civil são trazidos para dentro do processo de inovação. Com isso, tais agências estatais assumem um papel de coordenação de ações, e não executor de todo o projeto, contando ainda com uma flexibilização nas formas de contratação dos projetos. Por conseguinte, sugere-se que o Brasil incorpore em sua estratégia de inovação uma estrutura que tenha uma abordagem ampla da rede de instituições participantes, menos hierarquizada e com papel coordenador e catalisador de ações - a espelho das organizações supracitadas.

Ainda que nos dois casos citados (Estados Unidos e França) os ambientes econômicos e regulatórios sejam bastante díspares, um ponto em comum que se observa é a tradição de investimento público em matéria de pesquisa e desenvolvimento. Nesse sentido, reforça-se a importância do Brasil se posicionar quanto às ações necessárias para fomentar o desenvolvimento da BID e de tecnologias autóctones tal como apresentado nas revisões dos documentos de defesa.

Ademais, há ainda uma tendência a não se pensar antecipadamente em políticas que envolvam o longo prazo, em meio a tantas demandas de curto prazo existentes em especial em países em desenvolvimento (20). Por isso, falar de guerra do futuro no Brasil impõe desafios ainda maiores do que os apresentados ao próprio campo de defesa.

RECOMENDAÇÕES

Com base no debate acima apresentado, destacam-se os seguintes caminhos a serem considerados para o fortalecimento dado sistema de inovação de defesa no Brasil:

- (1) Ao realizar importação de modelos e estruturas para o sistema de inovação de defesa brasileiro é preciso realizar uma análise acurada dos cenários político, econômico e cultural dos países importadores e exportadores;
- (2) A reestruturação das organizações de defesa no Brasil é ação imprescindível para que seja constituído um ambiente que propicie a interação entre os diversos atores que compõem o sistema de inovação em defesa, com destaque para os atores governamentais de diferentes níveis, a comunidade epistêmica especializada, bem como, a indústria de defesa;
- (3) É imperioso o rompimento do insulamento burocrático relativo aos assuntos de defesa para que estes passem a ser discutidos pela sociedade como um todo, pois somente assim teremos os elementos necessários para que se compreenda a relevância de se investir e de se preparar para os novos desafios imputados pelas novas modalidades de conflitos que se desenham no cenário internacional.

REFERÊNCIAS

- (1) ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-indústria-governo. **Estudos avançados**, v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017.
- (2) ATKINSON, Robert D.; MAYO, Merrilea Joyce. **Refueling the US innovation economy: Fresh approaches to science, technology, engineering and mathematics (STEM) education**. The Information Technology & Innovation Foundation, Forthcoming, 2010.
- (3) ATKINSON, Robert D.; MAYO, Merrilea Joyce. **Refueling the US innovation economy: Fresh approaches to science, technology, engineering and mathematics (STEM) education**. The Information Technology & Innovation Foundation, Forthcoming, 2010.
- (4) MOSKOS, Charles C.; BURK, James. The postmodern military. In: **The military in new times**. Routledge, 2019. p. 141-162.
- (5) GHOLZ, Eugene; SAPOLSKY, Harvey M. The Very Healthy US Defense Innovation System. **SITC Research Briefs**, n. 2018-5, 2018.
- (6) PAIVA, A.L.B. **Instituições de Defesa e Processo Decisório: por uma avaliação da arquitetura institucional de defesa no Brasil à luz do modelo estadunidense em perspectiva comparada (1991-2015)**. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, 2016.
PIRES, Roberto Rocha C.; LOTTA, Gabriela S.; OLIVEIRA, Vanessa Elias
- (7) (Org.). **Burocracia e políticas públicas no Brasil: interseções analíticas**. [S.l.]:IPEA e ENAP, 2018.
SAPOLSKY, H.; GHOLZ, E.; TALMADGE, C. **US Defense Politics: the origins of Security Policy**. New York: Routledge, 2009.
- (8) LESKE, Ariela Diniz Cordeiro. **Interação, inovação e incentivos na indústria de defesa brasileira**. **Revista Política Hoje**, v. 24, n. 1, p. 33-56, 2015.
- (9) BRUSTOLIN, Vitelio Marcos. A contribuição das universidades e indústrias do Rio de Janeiro no desenvolvimento de tecnologias de Defesa Nacional. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, n. 7, p. 105-124, 2015.
- (10) AZEVEDO, Carlos Eduardo Franco. **Gestão de Defesa: o sistema de inovação no segmento de não-guerra**. (Tese de Doutorado) EBAPE/FGV, Rio de Janeiro, 2013.
- (11) DUTTA, Soumitra; LANVIN, Bruno; WUNSCH-VINCENT, Sacha. The global innovation index 2019. **Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation, Geneva: World Intellectual Property Organization**, 2019.
- (12) AZEVEDO, Carlos Eduardo Franco. **Gestão de Defesa: o sistema de inovação no segmento de não-guerra**. (Tese de Doutorado) EBAPE/FGV, Rio de Janeiro, 2013.
- (13) LESKE, Ariela Diniz Cordeiro. **Interação, inovação e incentivos na indústria de defesa brasileira**. **Revista Política Hoje**, v. 24, n. 1, p. 33-56, 2015.

- (14) CEEEx. A Guerra do Futuro e o Exército Brasileiro: Desafios e Oportunidades. Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro: Brasília, DF, 2019. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/CEEEExIE/article/view/3289/2657>
- (15) CEEEx. A Guerra do Futuro e o Exército Brasileiro: Desafios e Oportunidades. Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro: Brasília, DF, 2019. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/CEEEExIE/article/view/3289/2657>
- (16) MINISTÉRIO DA DEFESA. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Brasília, 2020.
- (17) CHESNAIS, François. The French national system of innovation. **National innovation systems: A comparative analysis**, p. 192-229, 1993.
- (18) SMITH, Merritt; MARX, Leo. **Does technology drive history? The dilemma of technological determinism**. Massachusetts: MIT Press 1994.
- (19) JACOBS, A. M., & MATTHEWS, J. S. Why do citizens discount the future? Public opinion and the timing of policy consequences. In **British Journal of Political Science** (Vol. 42). 2012.

ⁱ Docente no Programa de Pós-graduação em Ciências Militares (PPGCM) da Escola de Comando e Estado-maior do Exército e pesquisadora vinculada ao *InterAgency Institute*. E-mail: albepaiva@gmail.com

ⁱⁱ Docente no Programa de Pós-graduação em Ciências Militares (PPGCM) da Escola de Comando e Estado-maior do Exército e Pesquisadora no Laboratório de Governança e Políticas Públicas em Defesa. E-mail: karinafrodrigues@gmail.com

ⁱⁱⁱ “Insulamento burocrático é caracterizado como um fenômeno no qual a burocracia possui um alto grau de independência em relação aos controles político ou social.” (PIRES, LOTTA, OLIVEIRA, 2018, p. 59).